

O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Sh.B. Suyarqulova¹
Ilmiy rahbar: dots. F.O.Xodjiyeva²

¹NavDU.Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning zamonaviy ta'limdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot metodologik asos sifatida nazariy (Jon Dyuning pragmatik pedagogikasi), innovatsion-texnologik (raqamli platformalar, simulyatorlar, media savodxonlik), psixologik (diqqat, xotira, empatiya, o'ziga ishonch) va didaktik (muammoli o'qitish, keys-stadi) yondashuvlarga tayanadi. Tanqidiy fikrlashning shakllanishi o'quvchilarni bilimlarni tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish, muammolarni yechish va ijtimoiy mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga yo'naltiradi. Maqolada nazariy qarashlar, amaliy tavsiyalar va tanqidiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shartlar chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, didaktika, innovatsiya, psixologik yondashuv, keys-stadi, muammoli o'qitish.

1. Kirish

Nima uchun bugungi kunga kelib o'quvchilarda aynan tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda? Bugungi globallashtirish jarayonining shiddat bilan jadalashuvi, fan va texnika, texnologiyalardagi bo'ladigan keskin o'zgarishlar, inson intellektini rivojlantirish uchun sifatli ta'limning zarurligi, jamiyatning tor ixtisoslikka ega bo'lgan mutaxassislardan ko'ra, har tomonlama mukammal kasbiy malakaga va noan'anaviy fikrlash qobiliyatiga ega o'qituvchilarni tayyorlash vazifasini dolzarbligini yaqqol nomoyon qilmoqda.

Tanqidiy tafakkur – insonning o'zida mavjud bo'lgan bilimlar asosida tashqi axborotlarga munosabat bildirish bo'lib, undan nimalarni qabul qilish mumkin, nimalarni to'ldirish zarur yoki nimalarni inkor qilish kerakligi haqida optimal qaror ishlab chiqish jarayonini anglatadi. Ba'zi paytlarda inson, o'zidagi xususiy qarashlarini (e'tiqodlari, tamoyillari, dunyoqarashlari, maslaklarini) o'zgartirishi yoki olingan yangi axborotlar bordi-yu qarama-qarshi mazmun kasb etadigan bo'lsa ulardan voz kechishi ham mumkin. Tanqidiy tafakkur, qabul qilingan yangi axborotlar bilan faol ta'sirlashishi va u bilan muvofiqlashishi uchun qanday o'zgarishlar qilish kerakligini o'rgatadi.

2. Adabiyotlar tahlili

J. Dyui tanqidiy tafakkurni "Intizomli va faol fikrlash" deb ta'riflaydi. Dyui ko'ra, tanqidiy tafakkur talabalarni dalillarni shunchaki o'zlashtirishdan ko'ra, ulardan mantiqiy asoslangan xulosalar chiqarishga olib keladi. U tanqidiy tafakkurni o'zida "gipotezalar yaratish, ularga baho berish va faktlarni tekshirish" jarayonlarini o'z ichiga oluvchi, intizomli fikrlash sifatida ta'riflaydi [1-3]. J. Dyuning ta'kidlashicha, o'quvchilar tanqidiy tafakkur orqali o'z bilimlarini yangicha nazar bilan ko'rishga, yangi savollar qo'yishga va javob izlashga o'rgatadilar. Shu tariqa, talabalar o'zlari o'rgangan mavzularni chuqur tahlil qilishni, sabab-oqibat bog'lanishlarini izlashni va nazariy bilimlarini real hayotiy tajribaga tatbiq etishni o'rganadilar.

X.Jumanazarovning fikricha, tanqidiy tafakkur o'quvchilarni faqat o'qituvchilar tomonidan taqdim etilgan bilimlarni o'zlashtirishdan ko'ra, ularni qayta ko'rib chiqish va yangi savollar qo'yishga undaydi. Jumanazarov tanqidiy tafakkurni o'quvchilarning mustaqil tahlil qilish, fikrni

asoslash va turli nuqtai nazarlarni sinchiklab ko'rib chiqish qobiliyatiga ega bo'lishlarini ta'minlovchi ko'nikma sifatida ta'kidlaydi [2-118-119]. Bu jarayonda o'quvchilar munozara, ochiq savollar va tahliliy muhokama orqali o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yangi bilimlarni izlab topishga yo'naltiriladi.

Dayana Xalperi "Faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro'y beradigan jarayon tanqidiy fikrlash hisoblanadi. Tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar kamroq ta'sir qiladi, o'zining shaxsiy qarashlar tizimi bo'lgani uchun ular turli xavf-xatardan holi bo'ladilar", - deb yozadi. Amerikalik olimlar Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Tempplar o'z qarashlarida "Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g'oyalar bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan oqibatlarini ham e'tiborga oladi. Bunda odam bu g'oyalarni dastlab ma'lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo'shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o'z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi"[4] deb, tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlarini izohlaydi.

Turkiyalik olimlar, Özkaya, Ö.Miraç; S.Nuriye, larning fikricha Tanqidiy fikrlash – bu odamlar bugungi dunyoda omon qolish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan mahoratdir. Rivojlanayotgan dunyoga shaxslarni tayyorlash uchun har bir fan sohasida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini o'rgatish muhimdir. Shuning uchun bu ko'nikmaga o'rgatish uchun avvalo bu ko'nikmaning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan tanqidiy fikrlash to'siqlarini aniqlash kerak. Tanqidiy fikrlashga xalaqit beradigan to'siqlarni bartaraf etish tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va qo'llashni osonlashtirishi mumkin [5].

Masalaning qo'yilishi

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga oid rasmiy hujjatlar asosan O'zbekiston Respublikasining ta'lim siyosati, davlat dasturlari va normativ-huquqiy hujjatlarda aks etgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23- sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida" PF–60-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ–4310-son qarori kabi rasmiy hujjatlarda ta'limga zamonaviy yondashuvlar, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va raqobatbardosh shaxsni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilanadi. Shuningdek, Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun davlat ta'lim standartlari (2022) Davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarda metafikrlash, tanqidiy tahlil, muammoli vaziyatlarga yondashish, mustaqil qaror chiqarish kabi ko'nikmalar asosiy natija sifatida belgilangan.

3. Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga metodologik asos sifatida quyidagi nazariy, innovatsion texnologik, psixologik, didaktik yondashuvlar olingan.

Nazariy jihatdan Jon Dyuning pragmatik pedagogikasi – tajriba orqali bilim olish, shuningdek, muammoni hal qilishda faol ishtirok etishdir. Bu yondashuvda o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, muammoli vaziyatlarni tahlil qiluvchi, eksperiment qiluvchi va xulosa chiqaruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Jon Dyui tanqidiy fikrlash komponentini tahlil qilish, dalillash, baholash, kreativlik, metakognitivlik asosida ifodalaydi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion va texnologik yondashuvida raqamli texnologiyalar va media savodxonlik: interaktiv platformalar, simulyatorlar, testlar, muloqotli dasturlar orqali, tanqidiy fikrni rivojlantirish

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda metodologik asos sifatida psixologik jihatlar muhim o'rin tutadi. Psixologik bir qator omillar: diqqat, xotira, empatiya, o'ziga ishonch kabi shaxsiy psixologik xususiyatlar tanqidiy fikrlashga mexanizm sifatida ta'sir qiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'quvchining o'z fikr yuritish jarayonini anglash muhimdir. Ularni faol

fikrlovchi shaxsga aylantirish uchun psixologik yordam zarur. O'quvchilarni faollikka undash uchun psixologik motivatsiya (masalan: mustaqillik hissi, maqsadga erishish motivi) imkonini beradi va tanqidiy tafakkurga olib boradi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga didaktik yondashuv — bu o'quv jarayonining maqsadga yo'naltirilgan, metodik va nazariy asoslangan tarzda tashkil etilishini anglatadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi didaktik metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoli o'qitish-o'quvchi muammoni tushunish uchun savollar beradi va qarama-qarshi fikrlar orqali tahliliy faoliyatni amalga oshiradi. Har bir fikrni isbotlash, dalillash uchun asoslar izlaydi. Muammo yechimi asosida asoslangan fikr shakllantiradi.

Keys-stadi faol o'qitish metodi sifatida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu real yoki shartli hayotiy vaziyatni chuqur o'rganish, tahlil qilish, muammo yoki ziddiyatni aniqlash va unga muqobil yechimlar taklif etish orqali o'quvchini faol, tanqidiy fikrlovchi shaxsga aylantirishga xizmat qiluvchi ta'limiy metoddir. Bu o'quvchilarni faqat bilim egallashga emas, balki hayotiy masalalarga ijtimoiy-intellektual yondashishga o'rgatadi.

4. Tahlillar va natijalar

Tanqidiy fikrlash va g'oya, tajribalar xilma-xilligini o'rganish pedagoglar tomonidan tushunilgan va qadrlangandagina amalga oshiriladi. Tanqidiy fikrlash “yagona to'g'ri javob” mentalitetini qabul qilish jarayonida yuzaga kelmaydi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish oson ish emas. Muayyan yoshda bajarilib, unutilib ketadigan vazifa emas. Shu bilan birga, tanqidiy fikrlash uchun mukammal yo'l yo'q. Ammo tanqidiy fikrlovchilar uchun uning shakllanishiga yordam beradigan bir qator o'ziga xos ta'lim shartlari mavjud:

- tanqidiy fikrlash tajribasini egallash uchun vaqt va imkoniyat berish;
- o'quvchi va yoshlarga fikr yuritish imkoniyatini berish;
- turli g'oyalar va fikrlarni qabul qilish;
- ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini ta'minlash;
- o'quvchilarni kulmaslikka ishontirish kerak;
- har bir o'quvchi-yoshning tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ishonch hissini shakllantirish;
- tanqidiy fikrlashning yuzaga kelishini qadrlash kerak.

Shu munosabat bilan o'quvchilar:

- o'ziga ishonchni qozonish va o'z fikr va g'oyalari qadrini tushunishi lozim;
- o'quv jarayonida faol ishtirok etishi;
- turli fikrlarni diqqat bilan tinglashi;
- u o'z “hukm”larini rivojlantirishga va ulardan qaytishga tayyor bo'lishi kerak.

Vaqt. Tanqidiy fikrlash vaqt talab etadi. Pearson, Hansen va Gordonlarning ta'kidlashicha, o'z fantastikasini yaratish shaxsning oldingi g'oyalar, tasavvurlar, uchrashuvlar va tajribalarni arxeologik tadqiq qilishga olib keladi. [SOROS xalqaro ochiq jamiyatining “Tanqidiy fikrlash asoslari” fanlararo dasturi].

Shuning uchun:

- o'z fikrlarini o'z so'zlari bilan ifodalash;
- tanqidiy fikr almashish;
- o'z fikrini bayon eta olishi va konstruktiv takliflarga javob ola olishi;
- fikrni ma'lum g'oyalar shaklida, qulay sharoitda amalga oshirish, o'z fikrini to'liq va aniq ifoda eta olish juda muhim hisoblanadi.

Tafakkurda fikr va g'oyalarning xilma xilligi. O'quvchilar va yoshlarning fikrlash jarayonida turli fikr va g'oyalar paydo bo'ladi. Turli fikrlar va g'oyalar faqat bitta javob bor degan illyuziya yo'qolganda paydo bo'ladi. Fikrni ifodalash cheklangan bo'lsa, o'quvchilarning tafakkuri cheklangan. Agar bitta javob bo'lsa, o'quvchilar bu javobni topishlari uchun turli xil vositalar va jarayonlardan foydalanishga ruxsat beriladi.

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning boshqalar bilan muloqotdagi faoliyatiga ta'siri. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning faolligi bilan bevosita bog'liqlikda ulangan. Odatda o'quvchilar sekin

tinglovchi bo'ladilar, chunki ular o'qituvchi bilimli yoki matn uning bilimini aks ettiradi, deb hisoblaydilar va shuning uchun ham o'qituvchi ularning bilimi uchun javobgardir. O'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi, o'z o'qishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorligi tanqidiy fikrlashda kutilgan natijalarni beradi. O'quvchilarni fikrlashga, o'z fikr va mulohazalarini bildirishga undashadi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlashda tavakkalchilik qilishlari. Erkin fikrlash tavakkal qilishga asoslanadi. Uning bilimlari o'z faoliyatida qo'rqmasdan tavakkal qiladigan odamlarni rag'batlantirish uchun joizdir. Fikrlash jarayonida «Asossiz fikrlar», «Mantiqsiz qarashlar» tuzilmagan birikmalar va ilgari surilgan tushunchalar bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun nazariy-psixologik asoslar, didaktik metodlar, innovatsion texnologiyalar uyg'un holda ishlatilsa, o'quvchilarda chuqur, ongli, dalillangan fikr yuritish qobiliyati shakllanadi.

5. Xulosa

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish – zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Uni samarali shakllantirish uchun esa kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu jarayonda nazariy, innovatsion-texnologik, psixologik va didaktik yondashuvlarning uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Nazariy asos sifatida Jon Dyuning pragmatik pedagogikasi tanqidiy fikrlashni tajriba, muammo, dalil va tahlil orqali o'rganishga yo'naltiradi. Bu yondashuv o'quvchini passiv emas, balki faol ishtirokchi sifatida ko'radi. Innovatsion yondashuvda esa raqamli texnologiyalar, interaktiv platformalar va media vositalar orqali tanqidiy fikrlash jarayoni jonlanadi, o'quvchi ongli faoliyatga jalb etiladi. Psixologik yondashuvlar tanqidiy tafakkurning ichki mexanizmlari – diqqat, xotira, empatiya, o'ziga ishonch va motivatsiya kabi omillarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, shaxsning o'z fikrini anglash va unga mas'uliyat bilan yondashuvi tanqidiy fikrni chuqurlashtiradi. Didaktik yondashuv esa muammoli o'qitish va keystadi kabi faol metodlar orqali o'quvchini real hayotiy muammolarni yechishga, qaror qabul qilishga, tahliliy fikrlashga yo'naltiradi.

Shunday qilib, tanqidiy fikrlashni shakllantirish – bu faqat bir metod emas, balki ta'lim jarayonini har tomonlama tashkil etishning, shuningdek, o'quvchi shaxsining psixik va intellektual salohiyatini to'laqonli namoyon etishning uzviy tizimidir. Ushbu yondashuvlar asosida shakllangan ta'limiy faoliyat o'quvchilarni mustaqil, faol, dalillovchi, ijtimoiy mas'uliyatli shaxsga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. J.Dyui, J. (1910). "Critical thinking as disciplined and active thought." In *How We Think*. D. C. Heath & Co., pp. 1-3.
2. Jumanazarov, X. (2020). "Critical thinking as a skill for independent analysis and reasoning." In *Tanqidiy tafakkur: Teoriya va amaliyot, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi*, pp. 112-118.
3. Дайана Халпери. Психология критического мышления. -Санкт-Петербург, Луч, 2000.-147с
4. Джени Стил, Керт Мередис, Чарльз Темпл. Проект: Чтение и письмо для развития критического мышления. Пособие 1-7. Бишкек, 2000.-235 с.
5. Özkaya, Ö.Miraç; S.Nuriye. Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Sınıf-İçi Eleştirel Düşünme Engellerinin Kaldırılmasına Etkisi